

مفهوم شناسی واژه فتی در قرآن کریم

منیژه قدرتی وایقان^۱

چکیده

"فتی" از جمله واژگان پر کاربرد در فرهنگ و تمدن اسلامی است و معادل فارسی آن اصطلاح جوانمرد می باشد. به این واژه و مشتقات آن در قرآن کریم بارها اشاره شده است. حضور این واژه در کلام خدا گواه قابلیت مفهومی آن می باشد. قرآن کریم بعنوان یک متن مقدس و حیانی که فلسفه‌ی نزول آن آموزش و هدایت‌گری می باشد بیش از هر متن دیگری مفهوم گراست. متنی که با کاربست زبان عربی و گزینش واژگانی خاص اقدام به تولید مفاهیم و مضامین بدیع نموده است. تدبر و تعمق و پیرو آن یافتن فهم مراد خداوند از به کارگیری واژه‌ی "فتی" در قرآن هدف اصلی نوشتار حاضر است. این پژوهش برآن است حتی المقدور بدون ارزش گذاری اولیه و با رویکردی توصیفی و استفاده از نظریه زمینه‌ای از طریق کدگذاری و مقوله‌بندی داده‌ها در بافت قرآن کریم و مقایسه مقوله‌ها و مضامین موجود، مفهوم مورد نظر خداوند را باز یابی نماید. نظر به آنکه در روش زمینه بنیاد فرضیه از دل متن استخراج می شود لذا در بدو امر ذهن پژوهشگر خالی از هر گونه پیش فرض احتمالی است. با این وجود چنین به نظر می رسد که خداوند با برشمردن خصوصیات و ویژگی‌های فردی "فتی" سعی در معرفی و بازنمایی این فرد دارد تا از این رهگذر تربیت و پرورش سفیری با این خصوصیات، حاصل آید.

واژگان کلیدی: فتی، قرآن کریم، نظریه زمینه بنیاد